

ADENOCARCINOMA DE VESÍCULA BILIAR APRESENTADO COMO COLECISTITE AGUDA – RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10252489

Mariana Rodrigues Beserra

Coautor(es):

Gabriela Veiga Macêdo e Araújo

Isabel Karoline de Sousa Carvalho Costa

Lara Beatriz leal Deusdará Araújo

Giovanna Louise Araujo Almeida Galvão

Orientador: Vitória de Sá Bezerra

RESUMO:

INTRODUÇÃO: Os tumores de vesícula biliar representam achados relativamente raros, com incidência de 2,5/100.000 habitantes e prognóstico limitado, principalmente pela detecção tardia do câncer. Os adenocarcinomas biliares são silenciosos, sendo, por vezes, descobertos apenas através de quadro de colecistite aguda com ou sem obstrução biliar intra e/ou extrahepática posterior. ASPECTOS ÉTICOS: Este trabalho está em conformidade com os Termos da Resolução nº 466/12, do CNS.

RELATO DE CASO: Homem, 64 anos, admitido no pronto socorro apresentando há 25 dias colúria, acolia fecal, icterícia 3+/4+, náuseas e vômitos. Dessa forma, foram solicitados exames de imagem: tomografia computadorizada de abdome total e colangiressonância magnética. Diante dos resultados, foram evidenciados múltiplos cálculos biliares, deflagrando coledocolitíase e colelitíase. A conduta padrão foi colecistectomia com posterior envio do material retirado para anatomopatológico. Após 10 dias de pós operatório, paciente apresentou boa evolução, afebril, abdome indolor, ferida operatória limpa, aceitando alimentação e com evacuações presentes, porém continuava apresentando icterícia 2+/4+. Posteriormente, com o resultados da patologia, foi evidenciado uma lesão tumoral nodular, com diagnóstico incidental de adenocarcinoma de vesícula biliar com profundidade de invasão até o tecido conjuntivo perimuscular, moderadamente diferenciado medindo 5,0 x 4,0cm, a qual distava 0,5cm do ducto cístico. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Nesse viés, esse tipo de tumor tende a ter comportamento agressivo devido não somente ao diagnóstico no estágio avançado de desenvolvimento da doença, como também à opções terapêuticas limitadas.

PALAVRAS-CHAVE: Adenocarcinoma; vesícula biliar; colecistectomia.

Referências:

Grupo Internacional de Estudos de Câncer Hepatopancreatobiliar – ISG-HPB-Cancer et al. BRAZILIAN CONSENSUS ON INCIDENTAL GALLBLADDER CARCINOMA.

ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo) [online]. 2020, v. 33, n. 01 [Acessado 20 Setembro 2023], e 1496. Disponível em: . Epub 08 Jul 2020. ISSN 2317-6326. <https://doi.org/10.1590/0102-672020190001e1496>. ROA, J.C. et al.

Gallbladder câncer. Nature reviews. Disease initiators. v.8, n. 1, p. 69, 2022.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil